





Pedagogika ilmida ta'limning bir qator texnologiyalari mavjud bo'lib, boshlang'ich adabiy talimda ulardan hamkorlik, modulli va didaktik o'yinlar texnologiyalari yetakchilik qiladi. Talabalarga pedagogika kursidan ma'lumki, texnologiya so'zi yunoncha "texne - mahorat, san'at; "logos" - ta'limot malnolarini bildiradi. Bu so'z dastlab sanoatda yoki qishloq xo'jaligida tayyor mahsulot ishlab chiqarish jarayonida qo'llanadigan usul va metodlar yig'indisini anglatgan. Ta'lim jarayoniga nisbatan qo'llanilganda, ya'ni "pedagogik texnologiya" deyilganda o'qish va o'qitishning o'zaro uzviyligini, bosqichlararo aloqadorlikni, ta'lim-tarbiya jarayonida belgilangan maqsadga erishish uchun bajariladigan barcha ishlarni muvofiqlashtirish, rejalashtirilgan barcha ishlarni talab darajasida bajarishni nazarda tutadi. Ya'ni, ta'lim texnologiyasi tushunchasi o'zida ta'lim berish san'ati, o'qitish mahorati ma'nolarini mujassamlashtiradi. Shundan kelib chiqqan "yangi pedagogik texnologiya" atamasi esa talim berishning biz o'rganib qolgan an'anaviy yollaridan voz kechilib o'qitishning yangicha, jahon andazalari darajasiga ko'tarish usullarini ishga solib, uni samarali tashkil etishni ifodalaydi. Ta'lim jarayonini tashkil etishda o'qituvchi va o'quvchilar hamkorligi yoki o'quvchilarning o'zaro hamkorligi masalasining kechagi jamiyat pedagogika ilmida chuqur o'rganilmaganligi sababini quyidagilarda ko'rish mumkin:

- 1) pedagogik hamkorlik hodisasi milliy pedagogika va didaktika uchun yangi fenomen ekanligi;
- 2) ta'lim jarayonini sub'yekt-sub'yekt asosida tashkil etish kechagi jamiyatda shakllangan talablar maqsadiga monand emasligi;
- 3) o'qituvchi va o'quvchi faoliyatida subyekt-obyekt munosabatlari barqarorlashib qolganligi;



- 4) ijtimoiy-siyosiy sabablarga ko'ra soha mutaxassislarining e'tiborini jalb qilmaganligi;
- 5) bu tushunchaning o'qituvchi o'rganib qolgan hokimlik faoliyatiga mos tushmasligi;
- 6) pedagogik taoliyatning tezkorligi, bilimlarni o'zlashtirishda o'quvchi erkinligining ustuvorligini "hazm" qila olmaslik va hokazolardir.

Boshlang'ich adabiy ta'lim hamkorlikda tashkil etilganda bilimlarni o'rganishda e'tibor subyekt sifatida nafaqat muayyan bir o'quvchiga, balki o'quvchilar – subyektlar guruhiga ham qaratiladi. Bu o'rinda o'qituvchi bilan o'quvchi yoki o'quvchilar guruhi o'zaro subyekt-obyekt munosabatiga kirishadilar. Bu jarayonda o'qituvchi timsolida yo'naltiruvchilik, o'quvchilar faoliyatida esa izlanuvchanlik birgalikda amalga oshiriladi. Hissiy obrazli muhokama va tanlov natijasida shaxslararo mustahkam birgalikdagi harakat vujudga keladi. hamkorlikka oid ishlab chiqilgan qat'iy talablar uni o'quv jarayonida to'g'ri amalga oshirilishiga asos bo'ladi. Mazkur murakkab va serqirra texnologiyadan boshlang'ich sinflar o'qish darslarini tashkil etishda ko'zlangan maqsad yo'lida foydalanish o'qituvchidan yuksak darajadagi bilim, pedagogik-psixologik tayyorgarlik, mahorat va fidoyilikni talab qiladi. Agar ta'lim beruvchida shu jihatlaming birortasi yetishmasa yoki qaysidir jihatida "kemtik" lik sezilsa, mazkur jaravon o'rganish faoliyatiga aks ta'sir ko'rsatishi ham hech gap emas. Boshlang'ich sinflar adabiy ta'limini pedagogik hamkorlik asosida tashkil etishning o'ziga xos jihatlaridan yana biri turlicha tabiatga, dunyoqarash. iqtidor va imkoniyatga ega bo'lgan subyektlarning barcha xususiyatlarini ro'yobga chiqara olishdir. Bu sohadagi dastlabki yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik hamkorlik ochiq didaktik

